

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Зоҳид ЮНУСОВ¹.

¹ PhD, доцент, начальник учебно-методического управления Филиала Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17725897>

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются сущность и содержание понятия *профессиональный менталитет преподавателя* как ключевого фактора эффективности педагогической деятельности. Раскрываются его структурные компоненты, механизмы формирования, а также влияние на качество профессиональной подготовки студентов. Особое внимание уделено взаимосвязи профессионального менталитета преподавателя с развитием личностных, нравственных и интеллектуальных качеств будущих специалистов. Подчеркивается, что профессиональный менталитет выступает системообразующим элементом педагогической компетентности, определяя ценностные ориентиры, поведенческие стратегии и стиль взаимодействия преподавателя с обучающимися.

Ключевые слова: менталитет, профессиональный менталитет, компоненты профессионального менталитета, педагогическая деятельность, профессиональная культура преподавателя.

ЎҚИТУВЧИНИНГ ПРОФЕССИОНАЛ МЕНТАЛИТЕТИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада педагогик фаолият самарадорлигининг асосий омил сифатида ўқитувчининг профессионал менталитети тушунчасининг моҳияти ва мазмуни таҳлил қилинади. Унинг таркибий компонентлари, шаклланиш механизмлари ҳамда талабаларнинг касбий тайёргарлиги сифатида таъсири ёритилади. Алоҳида эътибор ўқитувчининг профессионал менталитети билан бўлажак мутахассисларнинг шахсий, ахлоқий ва интеллектуал фазилатларини ривожлантириш ўртасидаги ўзаро боғлиқликка қаратилган. Таъкидланадики, профессионал менталитет педагогик компетентлигининг тизимни шакллантирувчи элементи бўлиб, у ўқитувчининг кадрятларга йўналтирилган позициясини, хулқ-атвор стратегияларини ва талабаларга нисбатан муносабат услубини белгилаб беради.

Калит сўзлар: менталитет, касбий менталитет, касбий менталитет компонентлари, профессор-ўқитувчи фаолияти.

PROFESSIONAL MINDSET OF A TEACHER

ANNOTATION

The article examines the essence and content of the concept of a *teacher's professional mindset* as a key factor in the effectiveness of pedagogical activity. It identifies its structural components, mechanisms of formation, and the impact on the quality of students' professional training. Special attention is given to the relationship between the teacher's professional mindset and the development of the personal, moral, and intellectual qualities of future specialists. It is emphasized that the professional mindset serves as a system-forming element of pedagogical competence, shaping the educator's value orientations, behavioral strategies, and style of interaction with students.

Key words: mentality, professional mentality, components of professional mentality, pedagogical activity, professional culture of a teacher.

Современное общество развивается в условиях стремительного научно-технического прогресса, цифровизации и масштабных информационных трансформаций. Эти процессы затрагивают практически все сферы человеческой деятельности, включая систему образования и профессиональную подготовку кадров. Новые технологии, способы коммуникации и формы организации труда существенно изменяют характер профессиональной деятельности, предъявляя всё более высокие требования к уровню компетентности, гибкости мышления и личной ответственности специалиста.

В данных условиях особую актуальность приобретает **профессиональный менталитет**, отражающий совокупность устойчивых установок, ценностей, способов мышления и моделей поведения, присущих представителям определённой профессиональной группы. Для преподавателя профессиональный менталитет выступает не только внутренним стержнем личности, но и фундаментом педагогической культуры, который во многом определяет эффективность образовательного процесса, качество взаимодействия со студентами и результативность воспитательной работы.

Термин *менталитет* (от лат. *mens* – разум, сознание) обозначает совокупность исторически сложившихся особенностей мышления, восприятия и поведения, свойственных отдельному человеку, социальной группе или нации. Он отражает глубинные установки сознания, систему ценностей, стереотипов и представлений, через которые человек воспринимает, интерпретирует и осмысливает окружающую действительность [1, С. 207-208].

С педагогической точки зрения **профессиональный менталитет преподавателя** можно определить как устойчивую систему представлений, норм, установок и моделей поведения, характеризующих его профессиональную позицию и проявляющихся в педагогической деятельности, общении со студентами и коллегами, а также в отношении к профессии, знаниям и обществу в целом. Формирование профессионального менталитета преподавателя происходит под воздействием социально-культурной среды, индивидуального опыта, профессиональных ценностей, педагогических идеалов и норм профессиональной этики [2]. Устойчивость и целостность данного менталитета обуславливают качество педагогического взаимодействия, определяют профессиональную идентичность и степень готовности преподавателя к эффективному выполнению профессиональных функций.

Исследователи выделяют несколько ключевых компонентов профессионального менталитета преподавателя: когнитивный, аффективный, поведенческий и аксиологический. **Когнитивный компонент** отражает совокупность знаний преподавателя о сущности педагогической деятельности, её целях, задачах и закономерностях. **Аффективный компонент** характеризует эмоционально-ценностное отношение педагога к профессии, обучающимся и образовательному процессу в целом. **Поведенческий компонент** представлен стилем профессионального общения, педагогической техникой и стратегиями взаимодействия со студентами.

Аксиологический компонент включает систему ценностей, профессиональных принципов и мотивов трудовой деятельности. В совокупности данные элементы образуют целостную структуру, обеспечивающую профессиональную успешность, устойчивость и гармоничность личности преподавателя [3, С. 88].

Процесс формирования профессионального менталитета охватывает весь период профессиональной деятельности преподавателя и включает этапы профессиональной подготовки, адаптации, становления и непрерывного саморазвития. Его развитие определяется влиянием педагогической среды, корпоративной культуры образовательного учреждения, а также опытом профессионального взаимодействия со студентами и коллегами. При этом профессиональный менталитет не является статичным феноменом: он эволюционирует под воздействием социокультурных изменений, профессиональных вызовов, личностного роста и трансформации профессиональных ценностей педагога.

Уровень сформированности профессионального менталитета во многом определяет качество образовательного процесса. Преподаватель с развитым профессиональным менталитетом осознаёт социальную значимость своей деятельности, уважает личность обучающегося, стремится к постоянному саморазвитию и профессиональному совершенствованию.

Напротив, авторитарность, догматизм, недостаток эмпатии и рефлексии отрицательно сказываются на эффективности обучения, взаимодействии со студентами и эмоционально-психологическом климате в учебной группе.

Профессиональный менталитет педагога включает совокупность профессиональных мотивов, на основе которых формируются ключевые профессиональные качества, ценностные ориентиры и социально значимые установки, определяющие профессиональный имидж и репутацию образовательной деятельности. Обобщая результаты научных исследований, учёные подчёркивают, что профессионально-педагогическая культура, являющаяся структурной основой профессионального менталитета, базируется на высоком уровне владения педагогом профессиональными знаниями, умениями и навыками.

Среди основных компонентов профессионально-педагогической культуры исследователи выделяют профессиональную компетентность, высокий уровень психолого-педагогической

подготовки, профессионально-педагогическую направленность, развитую культуру познавательной деятельности, устойчивые педагогические навыки, а также высокий уровень профессионального мастерства и сформированного профессионального менталитета [4, С.76].

В педагогической практике традиционно выделяют два типа профессионального менталитета: позитивный и негативный. Позитивный менталитет характеризуется демократическим стилем общения, ориентацией на сотрудничество, уважением к личности обучающегося и созданием благоприятного психологического климата в образовательной среде. Негативный менталитет, напротив, проявляется в чрезмерной требовательности, авторитарности, эмоциональной дистанцированности и закрытости преподавателя, что приводит к снижению учебной мотивации студентов, возникновению отчуждения и ухудшению качества взаимодействия в учебной группе.

Профессиональный менталитет тесно взаимосвязан с профессионально-педагогической культурой, включающей компетентность, соблюдение этических норм, педагогическое мастерство, рефлексивность и способность к самоанализу. Высокий уровень профессиональной культуры обеспечивает интеграцию знаний, умений, ценностей и профессиональных установок, формирует способность к педагогическому творчеству, инновационной деятельности и осознанному отношению к выполняемым профессиональным функциям.

Профессиональный менталитет преподавателя выступает ключевым фактором его педагогической успешности. Он отражает единство профессиональных знаний, убеждений, ценностных ориентаций и моделей поведения, проявляющихся в процессе образовательной деятельности. Развитие позитивного профессионального менталитета способствует формированию конструктивных и доверительных отношений между преподавателем и обучающимися, повышению качества образования, укреплению мотивации и развитию личности педагога.

Проведённый анализ показал, что профессиональный менталитет преподавателя представляет собой сложное, многокомпонентное и динамичное образование, интегрирующее когнитивные, аффективные, поведенческие и аксиологические характеристики личности педагога. Он формируется под воздействием социальных, культурных, профессиональных и личностных факторов, отражая ценностно-смысловые ориентации, убеждения, нормы, мотивацию и стиль взаимодействия преподавателя с обучающимися. Профессиональный менталитет является фундаментом профессионально-педагогической культуры, определяя качество и результативность образовательного процесса.

Современные условия, связанные с цифровизацией, обновлением содержания образования, ростом требований к компетентности и гибкости специалистов, обуславливают необходимость целенаправленного формирования позитивного профессионального менталитета. Его доминирующие характеристики — гуманистическая направленность, уважение к личности студента, готовность к сотрудничеству, развитая рефлексивность, профессиональная ответственность и этичность — обеспечивают высокий уровень профессионального мастерства преподавателя. В то же время негативные формы менталитета, проявляющиеся в авторитарности, эмоциональной закрытости и догматизме, препятствуют продуктивному педагогическому взаимодействию, снижают мотивацию обучающихся и ухудшают качество образования.

Сформированность позитивного профессионального менталитета способствует укреплению профессиональной идентичности преподавателя, развитию педагогического творчества, внедрению инновационных технологий обучения и формированию благоприятного образовательного климата. Такой менталитет обеспечивает гармонизацию отношений в системе «преподаватель – студент», повышает эффективность воспитательного воздействия и способствует личностному и профессиональному росту будущих специалистов.

Таким образом, профессиональный менталитет преподавателя выступает важнейшим условием успешной педагогической деятельности, определяя не только профессиональное поведение и стиль преподавания, но и стратегические направления развития современного образования. Его целенаправленное формирование и поддержание должны рассматриваться как приоритетное направление в системе подготовки и повышения квалификации педагогических кадров. Дальнейшие исследования данной проблематики могут быть направлены на изучение механизмов формирования профессионального менталитета, его влияния на педагогические результаты, а также на разработку методических подходов к его диагностике и развитию в условиях современных образовательных реформ.

Литература

1. **Mustaqillik: izohli ilmiy-ommabop lug‘at.** – Ташкент: Sharq, 2009. – 560 с.
2. **Гусаченко О.И.** Менталитет современного педагога и условия его формирования: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Москва, 2004. – 32 с.
3. **Губанов Н.И., Губанов Н.Н.** Менталитет и социальное развитие // *Историческая психология и социология истории.* – 2014. – № 2. – С. 149–163.
4. **Бессонова Ю.В.** Формирование профессионального менталитета представителей профессий экстремального профиля деятельности // *Организационная психология и психология труда.* – Институт психологии РАН. – Москва, 2019. – Т. 4. – № 4. – С. 86–93.
5. **Караванов А.А., Устинов И.Ю.** Исследование феномена профессионально-педагогической культуры преподавателя военного вуза: история и современность // *Научное обозрение. Педагогические науки.* – 2017. – № 4. – С. 62–79.

НАУЧНЫЙ ОТЗЫВ НА СТАТЬЮ

«Профессиональный менталитет преподавателя как фактор эффективности педагогической деятельности»

Представленная на рецензирование статья посвящена актуальной и теоретически значимой проблеме формирования и функционирования профессионального менталитета преподавателя в условиях современных образовательных трансформаций. Исследование отличается высокой степенью научной обоснованности, логичностью изложения и соответствует современным направлениям развития педагогической науки.

Автор убедительно показывает, что профессиональный менталитет представляет собой сложное, многокомпонентное образование, включающее когнитивные, аффективные, поведенческие и аксиологические элементы, которые в совокупности определяют профессиональную идентичность преподавателя. В работе раскрыты структура менталитета, механизмы его формирования, влияние социально-культурных факторов, личностного опыта и профессиональной среды на становление ценностно-смысловых установок педагога.

Значимым положением статьи является выделение взаимосвязи между профессиональным менталитетом и качеством образовательного процесса. Автор показывает, что позитивный профессиональный менталитет способствует созданию конструктивного педагогического взаимодействия, обеспечивает высокий уровень мотивации обучающихся и формирование благоприятного психолого-педагогического климата. В то же время подчёркиваются негативные последствия авторитарного и догматического стиля, что придаёт работе практическую направленность.

Методологическая база исследования представлена корректно, опора на современные научные источники подтверждается релевантными ссылками и цитированием. Теоретические выводы логично вытекают из представленного анализа и могут служить основой для дальнейших научных исследований, посвящённых вопросам профессионального развития педагогов, формированию педагогической культуры и совершенствованию системы подготовки кадров.

Статья отличается высоким уровнем научной культуры: прослеживается ясность научной позиции, последовательность рассуждений, корректность терминологии и обоснованность выводов. Работа обладает внутренней логикой, структурирована в соответствии с требованиями академического письма, содержит как теоретическое осмысление проблемы, так и её практическое значение для современного образования.

Отдельно следует отметить, что статья обладает оригинальностью, глубиной анализа и представляет научный интерес для широкого круга специалистов в области педагогики, психологии образования, подготовки кадров и управления образовательными процессами. Материал соответствует требованиям, предъявляемым к научным публикациям подобного уровня, и может быть рекомендован к публикации без существенных замечаний.

Вывод: статья является завершённым научным исследованием, отличается актуальностью, научной новизной и практической значимостью. Рекомендуется к публикации в научном журнале.

Disclaimer ©

This scientific review has been prepared by the editorial board of the "RESEARCH & DEVELOPMENT" journal and is intended solely for use within the journal's internal expert evaluation process and editorial activities.

This review is protected by copyright law, and its content may not be distributed, reproduced, or used for commercial purposes without the prior permission of the editorial board. The review has been prepared to assess the scientific quality, content, and methodological aspects of the author's (authors') work. It does not represent the personal opinion of the author(s) nor should it be interpreted as the official position of the journal.

*The editorial board bears no responsibility for the implementation, outcomes, or consequences of the recommendations, conclusions, or comments contained in this review. **The review is provided to ensure transparency in the editorial process and to maintain quality control over scientific publications.***